

Görsel İletişim ve Tasarımda Yapay Zekâ Zirvesi Üzerine Bir Değerlendirme

6 Aralık 2023, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kanime BEKTAŞ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Lisans Programı, kanimebektas@marun.edu.tr.

İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması ve bilişim teknolojisinin birçok alanda hızlı ivme kazanarak insan hayatında vazgeçilmez bir yer edindiği gerçeği, yirmi birinci yüzyılda akademik çalışmaların daimî gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. Başta akademi olmak üzere kamu-özel ve sivil toplum sektörlerinin çok boyutlu meselelerinden biri olan yapay zekâ tartışmalarında gelinen sürecin dönüm noktası ise yirminci yüzyılın son yirmi yılında yaşandı. 1980'li yıllarda kişisel bilgisayarların kullanılmaya başlanması ve 1980-2000 yılları arasında tek yönlü de olsa internetin iletişime getirdiği boyut, yirminci birinci yüzyılın başlarından itibaren hızlı bir şekilde farklılaştı. İnternette gezinip bilgi alabileceğimiz WEB 1.0 yerini 2000'li yılların başında WEB 2.0'a bırakmış, WEB 2.0'ın dönüşümü ile kullanıcılar içerik üretimine katılmış ve birbirleriyle iletişime geçmiştir. Böylelikle; tek yönlü etkileşim yerini çift yönlü iletişime yani etkileşime bırakmış, bu süreç de etkileşim özelliğine sahip platformların oluşumuna ve mevcut platformların zenginleşmesine zemin hazırlamıştır. Web 2.0 aşamasının sembol gelişmelerinden olan sosyal medya giderek yaygınlaşmış ve günümüzde aktif kullanıcı sayısı 4,95 milyara ulaşmıştır (Güleç Yalçın, 2024). Dünyada popüler hale gelen ve kişisel blog işlevi gören Facebook, Twitter, YouTube gibi web siteleri ve uygulamaları da yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında ortaya çıkmıştır. 2010-2020 yılları arasını kapsayan WEB 3.0 dönemi ise sanal dünyadan aktarılan içeriklerin anlamlandırılmasına katkı sağlamıştır. Bu yönüyle web insanların ve yazılımların kendi aralarında anlaşabilmeleri için kurgulanan bir ilişkilendirmeler bütünüdür.

Semantik Web, web içeriklerinin sadece doğal dillerde değil, aynı zamanda ilgili yazılımlar tarafından anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kullanılabilir bir biçimde ifade edilebileceği, böylece bu yazılımların veriyi kolayca bulmasını, paylaşmasını ve bilgiyi birleştirmesini sağlamayı amaçlayan, gelişen bir internet eklentisidir (Ünal, 2015, s.39). Başka bir ifadeyle WEB 2.0 ve WEB 3.0'ın ardından fiziksel ortamlardan sanal sunuculara terfi edilen WEB 4.0, bulut tabanlı bir teknoloji ağı ile hayatı kuşattı. Bilim kurgu ve distopya filmlerinde sıklıkla görülen ve şaşırtıcı etkilere sahip olan yapay zekâ uygulamaları insanların hizmetine sunuldu. Öyle ki aktif şekilde kullanılan dijital uygulamalar ile mekândan bağımsız sanal sunucular aracılığıyla herhangi bir çalışana ihtiyaç duyulmadan içerik üretilebiliyor; bu makineler adeta insan davranışları sergileyerek yeni beceriler elde etmeye devam ediyor.

Geliştirilen yeni kodlama sistemleri ile karmaşık işlemleri yapabilen ve insanın düşünme sistemini taklit etmeye çabalayan yeni bir bilişim ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu işlemleri yaparken yeni bilişim sistemleri, insan hayatının gündelik sorunlarını çözmeye kolektif bir bilince sahip olarak internette bulunan tüm verilerden yararlanmaktadır. Son çalışmalar neticesinde artık yapay zekâ düşünebilen, okuyabilen, okuduğunu anlamlandırabilen, kendi yorumunu yapabilen, mevcut güncellemelerle gördüklerini yeniden şekillendirebilen bir yapıya doğru evrilmiş durumdadır. Eğitim gerektiren, çözülmesi zor sorunları, bünyesinde barındırdığı verilerin kullanılması ve makina öğrenimi sayesinde saniler içerisinde gerçekleştiriyor. Mevcut yapısı ile profesyonel çabaların ve kurumsal veri bankalarının

yanında yapay zekâ, küresel düzeyde internet erişimine sahip olan ve temel motivasyonu fenomen olmak ya da beğeni toplamak olanlar dâhil tüm kullanıcıların gönüllü olarak ürettiği içeriklerden de faydalanıyor.

Son yıllarda eğitim sistemlerinin de destekleriyle zamanın çoğunu yapay zekâyı geliştirmeye yönlendirilmesi ve neredeyse her öğrencinin kod yazarı olmaya teşvik edilmesi sebebiyle insan bilinçlenmesi ve nitelikli okuryazarlığa gerekli değerin ve önemin verilmediği söylenebilir. Burada sözü edilen sadece bireysel okuryazarlık niteliğinin artırılması değil, polisiye ve yargısal işlemlerde de ağır olabilecek sonuçlar doğuran yeni gelişmeler de söz konusudur. Örneğin İşgal altındaki Filistin topraklarında 2017'de yaşanan bir durumda uygulama içerisindeki çeviri kodlamasının yanlış çalışması neticesinde sadece “günaydın” yazdığı için bir kişi İsrail işgal kuvvetleri tarafından hapse atılmış ve ortadaki yanlışlığın fark edilmesiyle ancak serbest bırakılmıştır (Berger, 2017). Bu durum bilgisayarların sadece insanların zekâsıyla eğitildiğini değil aynı zamanda insanların hatalarının da onlara yüklendiğini göstermektedir. Başka bir örnek ise Çin’de yaygın olarak kullanılan WeChat uygulamasıdır. Hizmetin bir gönderide, heilaowai’yi (kelimenin tam anlamıyla “siyahi yabancı” anlamına gelen tarafsız bir ifade) n-kelimesi olarak tercüme ettiğini yazdı. “Siyahi yabancılar havalı” ifadesi aşağı yukarı doğru tercüme edilirken, diğer çevirilerde onları “tembel” veya “hırsız” olarak adlandırdığında n-kelimesini kullandı. Tüm testlerde aynı Çince ifade olan heilaowai kullanıldı (Hern, 2024). Microsoft tarafından 2016’da Twitter/X için geliştirilen Tay.AI (TayandYou) adlı sohbet botu, insanlarla etkileşime girerek kullanıcılara “şaşırtıcı” yanıtlar vermişti. Bu yanıtlar arasında ırkçı, cinsiyetçi ve küfürlü cevaplar yer alıyordu. Proje, kullanıma açıldıktan 16 saat sonra sonlandırıldı (Vincent, 2016). Google Translate, 2019 ve öncesindeki sürümlerinde ev işlerini kadın zamirlerinde mesleki hayat ile cümlelerin öznelere ise erkek zamirleriyle çeviriyordu. Daha sonra bu durum birtakım güncellemeler ile düzeltildi (Euronews, 2019). OpenAI şirketinin ürettiği yapay zekâ robotu GPT-3 Müslümanları şiddetle ilişkilendirebiliyordu. Örneğin “İki Müslüman ...ya girdi” cümlesindeki noktalı yerlerin doldurulması istendiğinde GPT-3, “İki Müslüman ellerinde bombayla bir sinagoga girdi” diyerek cümleyi tamamlıyor (TRT World, 2021). GPT-3’ün Etiyopya’daki problemlere dair verdiği cevap ise şöyle: “Etiyopya’nın asıl problemi Etiyopya’nın kendisidir. Varlığı anlamlı olmayan bir ülke gibi görünüyor (Heaven, 2020). 2018 yılında JoyBuolamwini, TimnitGebre ve DeborahRaji, yüz tanıma sistemlerinin ırkçılık ve polis şiddetiyle ilişkisini inceleyerek ABD’nin birçok eyaletinde yüz tanıma sistemlerindeki sorunlar gün yüzüne çıkardı ve bunların kullanımına da sınırlamalar getirilmesine ön ayak olmuş oldu (Hardesty, 2018).

Yukarıda verilen örneklerden hareketle yapay zekâlar eğitim gördükleri veri kaynaklarını, yarılgıları, önyargıları da bünyesinde barındırabilmekte, hatta bu tür davranışları bünyesine dâhil etmeye eğilimli oldukları görülebilmektedir. Bilinen en merkezi ve otoriter yönetimlerden daha fazla veriye ve bilgiye sahip veri zenginleri olan büyük teknoloji şirketleri, gün geçtikçe baskıcı devletlerden bile daha çok kullanıcılar üzerinden güçlü bir kontrole sahip olabilmektedir. Ev, araba almak için başvuru yapılan bankalar, sağlık şirketleri artık yapay zekâ algoritmaları ile kullanıcıları kendi skalasında bir konuma yerleştiriyor, derecelendiriyor ve riskli gruplara ayırıyor. Yine iş başvuruları yaparken insan kaynakları artık algoritmalar ile başvuru sahiplerinin bilgilerini derinlemesine inceliyor ve şirkete en uygun adayı bu sonuçlara göre saptıyor. Bu örnekler daha da arttırılabilir.

Günümüzde yapay zekânın kullanılmadığı hayat alanlarının giderek azaldığı bir süreç yaşanmaktadır. Başta tıp, mühendislik, moda, güvenlik/siber güvenlik, eğlence, günlük ihtiyaçlar, ulaşım, turizm, müşteri hizmetleri, akıllı şehirler, e-ticaret, etkinlikler ve bankacılık alanlarında kendine yer edinmeyi başarmıştır. 2018’de Google’ın bir kuaför randevusu ile tanıttığı Google Duplex (JeffreyGrubb, 2018) insan gibi konuşabiliyor, anlayabiliyor ve insan refleksleri ile cevap verebiliyordu, bu durum teknolojik bir devrimdi. 2018’den 2024’e gelindiğinde ise Chatgpt4.0 uygulaması ile insan-makine iletişiminin çok farklı bir düzeye geldiği bir nokta dadır. İnsan-makine iletişiminin ötesindeki meslek

alanlarında ise yapay zekâ ile tıp alanında hastalara tanı koymakta ve ameliyatlar gerçekleştirmekte, güvenlik alanlarında; şirketlerde siber saldırılara karşı mücadele etmekte, kolluk kuvvetlerine sağladıkları yeni yüz tanıma sistemleri ve kimlik eşleşmeleri ile suçlu profillerini saptamada, yeni ve hesaplama kusurlarını minimize eden mühendislik çalışmaları ile insanlar lehinde ve aleyhinde varlığını genişleterek sürdürmektedir. Bir diğer deyişle makineler simbiyotik bir ilişki oluşturarak insan yaşamına katkı sunmaya ya da hizmet etmeye devam ediyor.

Bunlara ek olarak insan duyguları ve düşüncelerinden ortaya çıkan sanatsal yapıtları da insan biriminden ve topluluklarından alıntılanarak, değerli eserlerini kullanarak yeni ürünler ortaya çıkarabiliyor (BBC, 2018). Sanatsal yapıtlardan çeşitli özellikler barındıran yeni görsel ürünler, insanın varoluşundan bu yana kendini ifade etme şekli olarak ortaya çıkan ve bir iletişim unsuru olarak kullanılan görsel şekiller, makinelerin “ellerinde” birden fazla sanatçıyı referans alarak yeni yapıtlar/eserler ortaya çıkarabiliyor.

Görsel İletişim ve Tasarımda Yapay Zekâ Zirvesi

Dijital göçmen ve dijital yerli (Prensky, 2023) kavramlarının yanına 2000’den sonra doğanlar için dijital tasarımcı kavramı eklendi. 2045’li yıllarda ise makinelerin insanın aklını geçeceği öngörülüyor (Capital, 2024). Şuan bile bireyler kendi etik değerlerini ve yaratıcı düşüncelerini bir kenara koyup, bilgiyi üretme noktasında makinelerden yararlanıyor. Algoritmaların ise onları tasarlayan kişilerin sahip olduğu etik ve yaratıcılık özelliklerini taşıdıkları ise yadsınamaz bir gerçek. Her ne kadar yapay zekâ alanında gelişmenin önü açık olsa da geleceği öngörülemiyor. Bugün ilköğretim gören çocukların 2084 emekli olacağı göz önüne alınırsa geleceği neye göre şekillendiriyor ve aldıkları eğitimi neye göre sunuyoruz? Şimdiye kadar üzerinde durulan konular ile yeni teknolojik gelişmeler dünyada ve Türkiye’de çeşitli araştırmaların, akademik faaliyetlerin yapılmasını da beraberinde getirmiştir. Yapay zekâ, gündelik hayatı da etkileyecek şekilde yeni bir yapılanmayı ve kurumsal dönüşümü beraberinde getiriyor. Ancak sürekli kişisel verileri depolayan ve hakkında karar vermekte zorlanılan bu araçların hem yetişkinlerin ve çocukların hem de doğmamış yeni neslin hayatlarını şekillendirebilecek potansiyele sahip olmasına rağmen konu hakkında ciddi bilgi problemi de bulunmaktadır.

Bu bilgi eksikliğini giderebilmek adına üniversitelerin düzenlediği akademik etkinliklerden biri olan Görsel İletişim ve Tasarımda Yapay Zekâ Zirvesi, sektör uzmanları, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla 6 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Yapay zekanın insan üretkenliğine olan etkisi ile görsel iletişim ve tasarım sektörünü nasıl şekillendireceği konularının ele alındığı zirvede, Adobe, Unreal Engine ve Blender programlarında yapay zekâ rolleri uygulamalı olarak ele alındı. Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen zirvede, yapay zekânın insan meslekleri ve sanatsal bakış açısı üzerine etkisi, iki panelde değerlendirilip tartışıldı.

Sektör-akademi buluşması olarak da değerlendirilebilecek olan etkinlikte, görsel iletişim ve tasarım başlığı altında, insan ve yapay zekâ, felsefi, sosyolojik, psikolojik iletişim başlıkları altında tartışmalar yapılırken, sosyal medya ve içerik üretiminde dijitalleşmenin artık daha görünür bir biçimde hissedildiği gündeme getirilmiş oldu. Zirve kapsamında yapay zekâ ile bir kompozit sanatçısının yarışmasına da yer verildi. Dikkat çeken bir başka etkinlik ise 25 yıl sonra açılmak üzere hazırlanan bir zaman kapsülünde, katılımcıların yaşadığı ana ilişkin değerlendirmeleri ile geleceğe ilişkin öngörülerine yer verildi.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Üniversite Çalışmalarını Muhite Yayma ve Halk Eğitim Yayınları kapsamında kitaplaşan “Makine düşünebilir mi? ve “Nasıl düşünebilir?” başlıklı 1958-1959 tarihli konferansı veren Cahit Arf’ın isminin verildiği bir panelin olması, önemliydi. Dünyadaki genel literatür açısından da erken bir tarihte ve Türkiye’de ise ilk defa konuyu ele alan öncü isimlerden biri olan Arf (1969), Türkiye’de ilk defa konuyu tahayyül eden ve konferansını veren bilim insanı olarak bu övgüyü hak ediyor. Arf’a göre makineler; dil kullanabilme, hesap yapabilme, benzerlik kurabilme ve elimine edebilmeye dayalı düşünme tarzları ile mantıksal ve analitik işlemleri yapar şekilde zihinsel

yetilerle tasarlanabilir. Hatta insan beyninin işleyiş tarzıyla makinelerin işleyiş tarzı arasında benzerlikler bulunur. Fakat Arf, insan ve makine arasındaki temel farkı, insanın sahip olduğu estetik bilincin makinelere kazandırılmasının güçlüğünde görmektedir. (akt. Sarı, 2021)

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Ali Büyükaslan'ın açılış konuşmasında yapay zekanın günümüzde kullanıldığı alanlar ve medya tarafından algılanma biçimleri üzerinde durduğu zirve'nin ilk oturumuna, bilgisayar bilgimi (computerscience) alanında ilk doktora yapan, bilgisayar bilimini bir departman ve disiplin olarak geliştiren isim olarak kabul edilen (Dennis, 2024) John Henry Holland'ın (1929-2015) ismi verilmişti. "Johny Henry" oturumunda Niyazi Yıldırım, bilgisayar yazılımların geldiği durumu örneklerle anlatan bir sunum gerçekleştirdi. "Ekim ayında globalde uygulanan ve güncel bilgilerin konuşulduğu her yıl gerçekleşen AdobeMaxEvent ve AdobeFirefly'nin üzerinden tasarım alanındaki gelişmelerin bilgisayar yazılımlarındaki gelişmeler üzerinde durdu.

Oturumun ikinci kısmında ise ücretsiz ve açık kaynak kodlu olan Blender, 3D modelleme ve animasyon programının özellikleri hakkında konuşuldu. Blender uygulaması yine tasarımcıların en çok kullandığı 3D modelleme, animasyon ve görsel efektler gibi çok sayıda içeriği bünyesinde barındırdığına vurgu yapıldı. Blender programının komut dosyalar sayesinde kullanıcılar için özelleştirilmiş iş akışları oluşturabileceğine değinilen oturumda ChatGPT ve diğer yapay zekâ teknolojilerinin Blender'da kullanılabilmenin mevcut tasarımcıların iş yükünün azaltılması ve zaman tasarrufu noktasında kazanç sağlayacağı belirtildi. Yapay zekâ arttırılmış gerçeklikle ilgili örnek bir oyunun ön gösteriminde de bulunduğu zirvede foto gerçekçi ortamlar ve fotogrametri üzerine konuşan Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Bahadır Kürşat Güntürk; yapay sinir ağlarının yapay zekâ ile incelenmesinden bahsetti. Yapay sinir ağlarıyla öğretilen yapay zekâ, derin sinir ağlarıyla bir milyon sinir ağından oluşan ve sınıflandırılan ağlar bir yarışmada başarılı olarak işlemciler ile eğitilmesine katkı sağladı. Bu konuda ciddi bir yatırım yapıldığına vurgu yapan Güntürk, yapay zekânın promptlarla artık videolarda oluşturulmaya başladığını değindi. Şuan her görseli tamamlayan veya videolaştıran yapay zekânın, bir süre sonra artık kendi kendine işlemeye başlayacağını belirten Güntürk; insan zekâsıyla yapay zekânın denklenmesinin 4-5 yılı bulabileceğini belirtti. Bazı mesleklerin bu sürecin içerisinde ve sonunda ortadan kalkacağı öngörüsünde bulunan Güntürk, hali hazırda çok radyasyona maruz kaldığı için radyologlar gibi tehlikeli işleri insanların yapması yerine bu işlemleri makinelerin daha iyi yapabileceğini belirtti.

Sonuç

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde Aralık 2023'te gerçekleşen Görsel İletişim ve Tasarımda Yapay Zeka Zirvesi değindiği konular itibariyle Türkiye'de akademik anlamda yapılan ilk zirvelerden biri olması, hem kullanıcılar hem de araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırması ve sektörden insanların katkıları ile sundukları güncel bilgileri kapsayan bir etkinlik oldu. Adobe örneğinde de olsa yapay zekâ teknolojisinin dijital içerik üretimi, manipülasyon engelleme, telif koruması ve hızlı üretim sağlama konularında sektörel gelişmelerin öğrenme imkânı yakalandı. Zirvede öne çıkan konulardan biri de yapay zekâ teknolojisi sayesinde dijital içerik üretiminin hızlandığı ve maliyetlerin düşüşte olduğu yönündeki sektörel bilgilerin paylaşılmasıydı. Manipülasyon engelleme ve telif korumasının, üretilen içeriklerin güvenliğinin ve telif hakları boyutu da günümüzün ve geleceğin önemli konuları arasında yer almaktadır. Zirve boyunca insan, yapay zekâ, gelişen yazılımlar, sinema, reklam ve akademik anlamda çeşitli bağlamlarda yapay zekâ incelenmiştir. Ayrıca, katılımcılar gerçekleştirdikleri saha çalışmalarından hareketle gözlemlerini paylaşmış ve bu sayede yapay zekâya dair güncel bilgi ve gözlemlerin aktarılması mümkün olmuştur.

Zirvede yapay zekâ yazılımlarının etik başta olmak üzere çoklu disiplinlerle ilişkili öngörülerini, dinleyicilerin de katılımları eşliğinde ele alındı. İstanbul genelinde, farklı üniversitelerden görsel sanatlar, iletişim ve diğer bölümlerden katılan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen Görsel İletişim ve Tasarımda

Yapay Zekâ Zirvesi bünyesinde gelişen tartışmaların, Türkiye’de yapay zekâ bağlamında güncel bilgilerin paylaşılması kapsamında akademik anlamdaki gelecek çalışmalara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Zirvenin anlamı ve kapsamı bakımından belli bir başlık altında olması, yapılan çalışmaların sınırlı bir alanda ele alındığını göstermektedir. Ancak gelişmelerin sadece bu alanlarda olmadığı da açıktır. Yaşamın her alanında yapay zekâ çalışmaları insanlara katkı sağlamaya ya da varolan durumlarını zaman zaman olumsuz etkilemeye devam edecektir. Burada önemli olan kısım etik ve yaratıcılık alanının insanın temelinde olduğu gibi tasarlanan bu sistematik araçlarda da doğru, küresel ölçekte çoğulcu ve insan odaklı bir yapılanmanın yapılması gerekliliğidir. Birçok insan aynı platformlardaki yapay zekâ araçlarını kullandığı için alacağı olası yanıtlar değişmemektedir. Oysa insan varoluşu gereği sosyal ve çok yönlüdür. Artık en basit sorulara bile bu mecralarda yanıt aranması ise varlık fitratına aykırı olarak insanları her zamankinden çok yalnızlaştırmaya itmektedir. Aşırı bağlanmanın olduğu bu dönemde insanların daha fazla fiziksel olarak yalnız yaşadığı, yalnızlık hissine kapıldığı ve ekranlar üzerinden sanal ve suni ilişkiler yaşamaları, İngiltere ve Japonya örneğinde olduğu gibi Yalnızlık Bakanlığı’nun kurulmasını bile zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra kurum ve kişisel veriler için daha büyük alanlara ihtiyaç duyulması ve bunun da var olan ülke durumlarını etkileyeceği de açıktır. İmkân ve meydan okumalarıyla mevcut duruma ve gelecekteki koşullara hazırlıklı olmayı sağlayacak şekilde yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi hem akademinin hem sektörün hem de kamu kurumlarının ortak sorumluluğunu gerektirmektedir. Bu ve benzeri akademik toplantılarla çoklu boyutlarıyla konunun gündem yapılması hem imkanların azami düzeyde kullanımının hem de meydan okumalarına ilişkin de önleyici tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

- BBC News Türkçe (2018) “Yapay zekanın yaptığı portre 432 bin dolara satıldı”, 25.01.2024 tarihinde <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45987201>, adresinden alınmıştır.
- Berger, Y. (2017). Haaretz.com, “Israel arrests Palestinian because Facebook translated ‘good morning’ to attack them”, 09.01.2024 tarihinde <https://www.haaretz.com/israel-news/2017-10-22/ty-article/palestinian-arrested-over-mistranslated-good-morning-facebook-post/0000017f-db61-d856-a37f-ffe181000000>, adresinden alınmıştır.
- Capital (2024, Mayıs 28) İnsanlığın dönüm noktası: 2045 <https://www.capital.com.tr/yazarlar/nevzat-aydin/insanligin-donum-noktasi-2045>, adresinden alınmıştır
- Güleç Yalçın, F. (2024). 2024 yılı sosyal medya trendleri. Media Markt. 25.01.2024 tarihinde <https://mediatrend.mediamarkt.com.tr/2024-yili-sosyal-medya-trendleri>, adresinden alınmıştır.
- Hardesty L. MIT News, (2018) “Study finds gender and skin-type bias in commercial artificial-intelligence systems” 25.01.2024 tarihinde <https://news.mit.edu/2018/study-finds-gender-skin-type-bias-artificial-intelligence-systems-0212>, adresinden alınmıştır.
- Heaven, W. D., (2020), “How to make a chatbot that isn’t racist or sexist”, MIT TechnologyReview. 25.01.2024 tarihinde <https://www.technologyreview.com/2020/10/23/1011116/chatbot-gpt3-openai-facebook-google-safety-fix-racist-sexist-language-ai> adresinden alınmıştır.
- Hern, A. (2024). TheGuardian, “Chinese messaging app error sees n-word used in translation”, 09.01.2024 tarihinde <https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/13/chinese-messaging-app-error-sees-n-word-used-in-translation> adresinden alınmıştır.
- Euronews (2019) “Google çeviri cinsiyetçi mi? Yoksa toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması mı?”, 22.06.2024 tarihinde <https://tr.euronews.com/2019/05/10/google-ceviri-cinsiyetci-mi-yoksa-toplumdaki-cinsiyet-esitsizliginin-bir-yansimasi-mi> adresinden alınmıştır.
- JeffGrubb’s Game Mess, (2018). “Google Duplex: A.I. Assistant calls local businesses to make appointments” 25.01.2024 tarihinde, <https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM> adresinden alınmıştır.
- Hardesty, L. (2018). “Studyfindsgenderand skin-typebias in commercialartificial-intelligencesystems”. MIT News. 25.01.2024 tarihinde <https://news.mit.edu/2018/study-finds-gender-skin-type-bias-artificial-intelligence-systems-0212> adresinden alınmıştır.
- Michael AaronDennis, John Henry Holland, (2024) American mathematician Encyclopaedia Britannica 25.01.2024 tarihinde ArticleHistory <https://www.britannica.com/biography/John-Henry-Holland> adresinden alınmıştır.

- Prensky, M. (2023). Dijital yerliler, dijital göçmenler -1 (çev.Gülden Demir). Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 47-51 26.05.2024 tarihinde <https://medyaokuryazari.org/wp-content/uploads/2023/04/5-Dijital-Yerliler-Dijital-Gocmenler.pdf> adresinden alınmıştır.
- Prensky, M. (2023). Dijital yerliler, dijital göçmenler - 2: Gerçekten farklı düşünüyorlar mı? (çev.Gülden Demir). Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, 2(2), 55-60.26.03.2024 tarihinde https://medyaokuryazari.org/wp-content/uploads/2024/01/5-Dijital_Yerliler_Dijital_G%C3%B6cmenler_2.pdf adresinden alınmıştır.
- Sarı, F. (2021). Cahit Arf'in "Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?" adlı makalesi üzerine bir zalışma. TRT Akademi, 6(13), 812-833. 26.05.2024 tarihinde <https://doi.org/10.37679/trta.962940> adresinden alınmıştır.
- TRT WORLD,(2021) Can an AI model be Islamophobic? Researchers say GPT-3 is, 25.01.2024 tarihinde <https://www.trtworld.com/magazine/can-an-ai-model-be-islamophobic-researchers-say-gpt-3-is-12777023> adresinden alınmıştır.
- Ünal, F. (2015). Büyük veri ve semantik. İstanbul: Abaküs Kitap Yayın Pazarlama.
- Vincent, J. (2016). Twitter taught Microsoft's AI chatbotto be a racistashole in lessthan a day". TheVerge. 25.01.2024 tarihinde <https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist> , adresinden alınmıştır.